

REMEDI

POLICY BRIEF 1

El proyecto **REMEDI** (Replanteamiento de la **Alfabetización Mediática y de las Habilidades Digitales**), financiado por el programa **CHANSE** (Colaboración de Humanidades y Ciencias Sociales en Europa) de la Unión Europea, es una iniciativa en la que participan siete socios académicos de seis países europeos.

KU LEUVEN

KU Leuven
Bélgica

UNIVERSITY OF HELSINKI

University of
Helsinki
Finlandia

The London School
of Economics and
Political Sciences
Reino Unido

UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ

University of
Jyväskylä *Finlandia*

UNIVERSITY
OF TARTU

University of Tartu
Estonia

JAGIELLONIAN UNIVERSITY
IN KRAKÓW

Jagiellonian
University in Kraków
- Polonia

Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

Universidad del
País Vasco
UPV/EHU España

En colaboración con **13 socios no académicos**.

- European Schoolnet,
- COFACE Families Europe,
- Mediawijs,
- Public Libraries 2030,
- Good Things Foundation,
- National Literacy Trust,
- Star Cloud LLC,
- Education and Youth Board of Estonia,
- PantallasAmigas,
- Economy and Youth TAT,
- The Finnish Society and Media Education,
- International House Integra Bielsko
- Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji "Arteria" w Katowicach.

El enfoque de REMEDIS está basado en la **evidencia empírica para el desarrollo y la evaluación de iniciativas destinadas a fomentar la Alfabetización Mediática y las Habilidades Digitales (ML&DS)** y con especial interés en la comprensión de los múltiples resultados positivos que estas intervenciones pueden tener en diversos ámbitos de la vida.

Con una estrategia de investigación innovadora, REMEDIS se propone alcanzar dos objetivos fundamentales.

- En primer lugar, REMEDIS **se esfuerza por discernir y cuantificar los factores más influyentes** en la Alfabetización Mediática y en las Habilidades Digitales desde una perspectiva permanente.
- En segundo lugar, pretende **sintetizar el conjunto de evidencias existentes** sobre la eficacia de las intervenciones actuales diseñadas para fomentar la Alfabetización Mediática y las Habilidades Digitales.

Especialmente importante es la atención de REMEDIS sobre grupos destinatarios específicos, como los jóvenes desfavorecidos (*NEET* o grupos de jóvenes que no trabajan, no estudian y no están involucrados en ningún tipo de capacitación profesional), los desempleados, los refugiados, las personas con un estatus socioeconómico más bajo, los cuidadores de *NEETs* y los futuros educadores.

Cuatro objetivos de investigación

Mejorar la Comprensión Teórica: REMEDIS pretende contribuir a mejorar los conocimientos teóricos sobre los resultados reales de las intervenciones de Alfabetización Mediática y Habilidades Digitales (ML&DS).

Optimización de las Estrategias de Intervención: aprovechando las evidencias existentes y emergentes, REMEDIS se esfuerza por mejorar y enriquecer las estrategias de intervención existentes en materia de ML&DS

Avances Metodológicos: el proyecto tiene previsto adoptar métodos de investigación avanzados además de desarrollar y validar instrumentos para la evaluación de las estrategias de intervención.

Recomendaciones Políticas y Herramientas de Evaluación: en última instancia, REMEDIS pretende elaborar recomendaciones políticas basadas en evidencias y crear un conjunto de herramientas de evaluación fáciles de usar y personalizables.

REMEDIS presenta una **revisión sistemática de la evidencia** de los programas de intervención en Alfabetización Mediática y Habilidades Digitales (ML & DS). Incluye un análisis de 248 estudios relevantes, empleando una búsqueda exhaustiva y un riguroso proceso de selección y codificación. El estudio se centró principalmente sobre publicaciones en lengua inglesa e investigaciones cuantitativas. Es importante señalar que podría haber estudios potencialmente relevantes que no se incluyeron en nuestro análisis.

Mejoras para la Investigación sobre Intervenciones de Alfabetización Mediática y Digital

Recomendaciones para futuras investigaciones

Marco teórico: aproximadamente tres cuartas partes de los artículos analizados incorporaban fundamentos teóricos procedentes de diversos campos, como estudios sobre los medios de comunicación, la psicología de los medios, la ciencia psicológica, la ciencia pedagógica y disciplinas afines.

Categorías de resultados: entre los 119 artículos con metodologías sólidas, los resultados relacionados con la Alfabetización Mediática y las Competencias Digitales fueron los más frecuentemente examinados. Les siguen aquellos relacionados con el bienestar psicológico y los resultados de educación/aprendizaje (para niños y jóvenes). Se recomienda diversificar las medidas de resultados más allá de estas categorías para obtener una comprensión global de los beneficios de la intervención.

Grupos destinatarios: se identificaron nueve grupos destinatarios distintos, y los resultados varían en función del grupo específico examinado. La personalización de las intervenciones para adaptarlas a grupos demográficos concretos es crucial para maximizar su eficacia. En este sentido, la investigación en entornos ajenos a la educación formal es ventajosa para obtener una perspectiva más amplia.

Factores diferenciadores: pocos artículos exploraron factores diferenciadores como mediadores o moderadores. El género se identificó como el moderador más frecuentemente considerado, lo que indica la necesidad de más investigación sobre los efectos matizados de las intervenciones de ML&DS.

Consideraciones metodológicas: la mayoría de los artículos analizados no emplean diseños experimentales rigurosos. Los investigadores deberían dar prioridad a los ensayos controlados aleatorios o a los diseños experimentales de alta calidad para obtener resultados más fiables. Es necesario informar de forma más coherente sobre el tamaño de los efectos.

REMEDIS subraya la importancia de contar con **diversos marcos teóricos**, **medidas exhaustivas de los resultados** e **intervenciones adaptadas** a grupos destinatarios específicos en el ámbito de la Alfabetización Mediática y Digital y de las Habilidades Digitales, que se extienda más allá de los contextos educativos formales. Los investigadores deben **emplear metodologías rigurosas, dar prioridad a los ensayos controlados aleatorios y presentar informes coherentes sobre el tamaño de los efectos**. Las investigaciones futuras deberían explorar los factores diferenciadores y ampliar el alcance de las mediciones de resultados para los distintos grupos.

Mejorar las intervenciones de Alfabetización Mediática y Digital

Las conclusiones de REMEDIS indican que el éxito de las intervenciones de ML&DS depende de una **combinación de factores** relacionados con los participantes, el diseño, la metodología y el apoyo externo. Para mejorar la eficacia de tales intervenciones, se formulan las **siguientes recomendaciones**.

Factores para el éxito

Implicación de los participantes: las intervenciones de éxito subrayan la importancia de implicar activamente a los participantes en la fase de diseño. Es crucial una agrupación homogénea basada en las necesidades y características de los participantes, incluidos el nivel socioeconómico y el contexto cultural. Para garantizar el éxito, los participantes deben ocupar un lugar central en las actividades de la estrategia desde el principio.

Metodologías entre iguales y en grupo: especialmente en entornos educativos, los enfoques de aprendizaje "entre iguales" y en grupo han demostrado su eficacia en las intervenciones de ML&DS. El aprendizaje colaborativo mejora el compromiso y el desarrollo de habilidades.

Evaluación del nivel de conocimientos de los participantes: empezar con una evaluación de referencia de las habilidades digitales y la alfabetización digital de los participantes es esencial para diseñar intervenciones a medida. Las encuestas se utilizan habitualmente para determinar los niveles iniciales de destreza de los participantes, lo que permite crear contenidos y actividades pertinentes.

Duración de la intervención: las intervenciones más largas se consideran más eficaces. La duración y la frecuencia de las intervenciones influyen directamente en el desarrollo de las

capacidades de los participantes. Establecer criterios de seguimiento de las actividades garantiza que los resultados esperados se alcancen a lo largo del tiempo.

Experiencia externa: la colaboración con organizaciones externas, como ONGs o universidades, puede mejorar la evaluación de los programas y evitar la repetición de prácticas fallidas. Su experiencia contribuye a un diseño y una ejecución más eficaces de las intervenciones.

Formación de instructores: los instructores deben recibir una formación acorde con las necesidades específicas de los participantes. Los instructores debidamente formados están mejor equipados para impartir los contenidos con eficacia y guiar a los participantes a lo largo de la intervención.

Diseño de la investigación: los estudios que utilizan diseños experimentales con grupos de control y métodos de observación se consideran exitosos. Además, la integración de marcos teóricos contrastados mejora la solidez metodológica de las intervenciones.

Barreras para el éxito

Características de los participantes: las habilidades digitales y los niveles de alfabetización mediática de los participantes pueden actuar como barreras si no están alineados con el contenido de la intervención. La resistencia, los problemas de motivación y las dificultades en el aprendizaje independiente son retos comunes que deben abordarse.

Pasar por alto las características individuales: no prestar atención a aspectos como la edad, el nivel educativo o la nacionalidad durante el diseño de la intervención puede provocar ansiedad e impotencia entre los participantes. Hay que tener en cuenta los factores contextuales.

Cuestiones técnicas: los obstáculos técnicos, como la falta de acceso a equipos digitales actualizados y los problemas de conectividad a Internet, pueden dificultar considerablemente el progreso de la intervención. Es esencial garantizar que los participantes tengan acceso a las herramientas necesarias.

Factores de ubicación: las características del lugar de la intervención, como el tamaño de la sala, las interrupciones y el contexto cultural, pueden afectar a su éxito. Los conflictos de horarios también suponen un obstáculo importante y deben abordarse.

Falta de apoyo: la falta de práctica y de apoyo personal a los participantes puede provocar desinterés y abandono. Para mantener el interés de los participantes son necesarios objetivos claros y actividades de aprendizaje atractivas.

Corta duración de la intervención: las intervenciones breves pueden no permitir cambios de comportamiento significativos, lo que dificulta la medición de resultados duraderos. Se recomiendan intervenciones más largas para el desarrollo integral de habilidades.

Cuestiones metodológicas: las condiciones de investigación deficientes, como la ausencia de grupos de control, la dependencia de los auto informes y el pequeño tamaño de las muestras, pueden limitar la eficacia de las evaluaciones. Es esencial disponer de metodologías de investigación sólidas.

En conclusión, abordar estos factores de éxito y las barreras puede mejorar significativamente el impacto de las intervenciones de alfabetización mediática y digital, garantizando que los participantes adquieran habilidades esenciales para la era digital.

Los responsables políticos, los educadores y los profesionales deberían tener en cuenta estas recomendaciones a la hora de diseñar y aplicar futuras.

Para más información

¡Revisa nuestros [dos informes!](#)

Visita nuestra página web: <https://remedis-chanse.eu/>

¡Síguenos en redes sociales!

 remedis-chanse.eu

 [@REMEDIS_eu](https://twitter.com/REMEDIS_eu)

 facebook.com/REMEDIS.eu

 linkedin.com/remediseu

REMEDIS está apoyado por Research Foundation – Flanders (FWO), Belgium; UK Research and Innovation (UKRI), United Kingdom; Estonian Research Council (ETAg), Estonia; Agencia Estatal de Investigación (AEI), Spain; Academy of Finland (AKA), Finland; and Narodowe Centrum Nauki (NCN), Poland under CHANSE ERA- NET Co-fund programme, which has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme, under Grant Agreement no 101004509.

